

Чирка Л. Г.

Молодший науковий співробітник
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”**ХРИСТОС ЯК СИМВОЛ “ІСТИННОЇ ЛЮДИНИ” У ФІЛОСОФІЇ Г. СКОВОРОДИ**

Серед усього розмаїття сквородинського символу, символ Христа – один із найзагадковіших і водночас найцікавіших. Адже Христос є стрижнем його релігійно-філософського світогляду. Усі його пошуки зводяться до одного – “зрозуміти, що таке смерть Христа і що означає його воскресіння”¹. Саме через образ Христа мислитель відкривав для себе Творця, і саме заради Нього готовий був терпіти будь-які приниження. В одному з листів до М. Ковалинського філософ писав: “...Для мене Христос – життя або смерть. Я переміг і буду перемагати страх при допомозі отця і його сина. Хто не радіє тому, щоб бути приниженим в ім’я Христа, той не гідний його царства. Чим більше ми терпимо заради Христа, тим ближче він стоїть до нас...”². Мислитель стверджує, що Христова мудрість – головна ціль людського життя, яка “устрѣмляет весь круг дѣл своих на тот конец, чтоб дать жизнь духу, благородство сердцу, свѣтлость мыслям...”³. За переконанням Г. Сковороди, Христос своїм життям та вчинками намагався відкрити істинне буття, що полягало не в досягненні плотської насолоди, а в наслідуванні “поклику Духу”. Тож, вся історія Христа для Г. Сковороди має значення “насінинки, в якій міститься повнота справжнього буття, де все здійснилося, де зійшлися кінці й початки”⁴.

У житті кожної людини, за переконанням Г. Сковороди, є два шляхи – “путь верховный, путь горный”, яким ішов Христос, і є шлях “обременен мѣшками, сумами, кошельми, кошельками...”, названий вентер⁵. І від того, який шлях обере людина, залежить її подальша доля. Мислитель усвідомлював, що перед людиною стоїть складний вибір, і самостійно зробити його вона не зможе, адже існує безліч спокус. Тож на допомогу приходять Христова мудрість.

Присвятивши своє життя пізнанню “істини у Христі”, мислитель намагався наслідувати й життєвий шлях Христа – шлях морального самовдосконалення. Саме тут і потрібно шукати причини “втєчі” Г. Сковороди в світ усамітнення й мандрів. Хоча сам термін “втєча” не зовсім коректний стосовно мислителя. Адже це був свідомий вибір – стати на шлях просвітництва, нести в народ світло християнської мудрості. До того ж мандри – це не просто примха чи індивідуальна особливість життя, це ознака цілого світогляду, що сформувався “спудеями” Києво-Могилянської академії та духовних семінарій. Тож, свідомо приставши до когорти мандрівних дяків – “безіменних пиворізів”, український мислитель продовжив і їхні традиції – сіяти знання та здобутки християнської моралі серед народу. Але серед “волочущої братви тієї, – за твердженням С. Єфремова, – це був пиворіз особливий – з печаткою геніальності, з ясним світоглядом, з непохитністю в тому, що за найбільшу вважав мудрість”⁶. Найбільшою мудрістю для мислителя була Біблія – “мір символічний”, а “найвищим” представником цієї мудрості, без сумніву, був Христос. Але, якщо для “мандрованих дяків” Христос – це лише біблійний персонаж, то для Г. Сковороди Христос – “життя або смерть”.

Про свою безмежну любов до Христа Г. Сковорода неодноразово стверджував у листах до друзів. Так, в одному з листів до Михайла Ковалинського, мислитель зізнавався: “Але якщо я сам не Геркулес, то Христос є для нас зразком багатьох героїв. Під його знаменами ми боремося”⁷. А от в одному з листів до Кирила Ляшевецького філософ звертається словами апостола Павла: “Я все втратив і вважаю це дрібницями, аби лиш знайти Христа. Я також кричу: переслідую і, можливо, не здожену... Я все витерпів, щоб пізнати його: і силу його воскресіння, і його страждання”⁸. “Я все витерпів...”, – скільки муки, страждання й особис-

¹ Сковорода Г. С. Повне зібрання творів: У 2 т. К. : Наукова думка, 1973. Т. 2. С. 341.

² Там само. С. 330-331.

³ Там само. С. 469.

⁴ Конєва Л. А., Конєва А. В. Антропологические идеи в русской религиозной философии. Самара, 1995. С. 32.

⁵ Сковорода Г. С. Повне зібрання творів... Т. 2. С. 69.

⁶ Єфремов С. Сковорода на тлі сучасності // Записки наукового товариства ім. Шевченка. 1925. Т. 141-143. С. 5-6.

⁷ Сковорода Г. С. Повне зібрання творів. Т. 2. С. 332.

⁸ Там само. С. 384.

того трагізму в цьому зізнанні. Здається, що мислитель кожною клітиною свого ества відчув Христові страждання. Кожна мить життя для мислителя – крок на Голгофу, як до досягнення просвітлення. Більше того, мислитель наче боїться згаяти на дрібниці дорогоцінний час. Він прагне чимшвидше припасти до цілющих ліків, що криються у Христовому вченні.

Я на Голгофу поскорю поспію;
Там висит врач мой меж двою злодію...
О Ісусе! О моя отрадо!
Здѣ ли живеш? О страдалцев радость!
Дажь спасительну мнѣ цѣльбу в сей страсти,
Не даждь вѣк пати¹.

Саме тому весь той жах, що трапився на Голгофі, справив на філософа гнітюче враження. Мислитель не розумів, як люди, які очікували пришествя Бога з небес, могли убити його Сина. Більше того, щоб підкреслити свою зневагу, розіп'яли його поміж розбійників. Найстрашніше в цій трагедії те, що домоглися цього найвищі священнослужителі, висвячені та поставлені в храмі Божому не лише для молитви та жертвоприношення, а й для прилучення віруючих до дотримання справедливих законів.

Христос для мислителя – “Христос того світанку, коли миротворці прийшли до гробниці, а янгол, подібний виглядом на блискавку, сказав їм, що нема його серед мертвих, – воскрес! ... Образ Ісуса для нього – образ Вседержителя в сповненні всіх пророцтв і близький до другого пришествя”². Постійно звертаючись до образу Христа, Г. Сковорода стверджував, що Христос “есть истинный человек, предвѣчному своему отцу существом и силою равен, един во всѣх нас и во всяком цѣлый, его же царствію нѣсть конца...”³. Адже Христос, у філософії мислителя, невіддільний від теорії самопізнання. “Внемли себе”, – неодноразово промовляв мислитель. Символічна людина Христос виступає еталоном у процесі пізнання “внутрішньої”, істинної людини. Ісус Христос не сотворений Богом, – “Він народився від Бога. Народився в глибинному містичному, таємничому, божественному сенсі, – роз'яснював це питання Олександр Мень. – В Біблії, як і взагалі у східних мовах, слово “син” означає безпосередньо причетний. Людину, яка подавала надії, називали сином надії. Людину, сповнену добра і зла, називали сином погібелі... Тобто, поняття “син” означало не просто народжений по плоті, а духовну внутрішню приналежність”⁴.

У процесі філософування Г. Сковорода припускав думку, що Христа, як окремої істоти, не було і не має саме тому, що кожна людина в глибині душі – Христос. “Не живу аз, но живет во мнѣ Христос”, – стверджував Г. Сковорода⁵. Більше того, мислитель першим у вітчизняній думці зобразив Христа не просто як Сина Божого, а як ідеал “надлюдини”, яка беззастережно виконує Господні заповіді. І саме Г. Сковорода спустив Бога з неба на землю, поселивши його у людські серця, що дало можливість кожній людині отримати власне богоспілкування та знайти індивідуальні шляхи у богопошуках. Тут мислитель наслідує реформаторські традиції, характерною рисою яких було заперечення Христа як однієї з іпостасей Творця, та висвітлення його як еталону досконалої людини. “Місія Христа, на їхню думку, полягала в тому, що він був посередником між богом і людьми у встановленні Нового завіту та вказав людям шлях до спасіння”⁶. Мислитель повчає, що не варто шукати Христа по інших світах, адже він живе у серці людини, у кожному її подиху. “Многыи волочатся по Іерусалимах, по Іорданах, по Вифлемах... Ищут его по высоких мірских честях, по великолѣпных домах, по цереморіальных столах и прочая... Ищут в денгах, в столѣтном здоровѣ, в плотском воскресені...”⁷. Але “Нѣсть здѣ!” – щоразу промовляє янгол, не потрібно шукати істину в світі ефемерних цінностей.

Мислитель через світ біблійних символів повчає, що не потрібно шукати мертвого серед живих. Світ мертвих, у філософії Г. Сковорода – це світ розпустити, світ матеріальних

¹ Сковорода Г. С. Повне зібрання творів. Т. 1. С. 65-66.

² Барка Василь. Апостолічний старчик. Сучасність, 1997. № 1. С. 10-11.

³ Сковорода Г. С. Повне зібрання творів. Т. 1. С. 191.

⁴ Сулима Віра. Біблія і українська література. К. : Освіта, 1998. С. 83.

⁵ Сковорода Г. С. Повне зібрання творів. Т. 1. С. 158.

⁶ Нічик В. М., Литвинов В. Д., Стратій Я. М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (XVI – поч. XVII ст.). К. : Наукова думка. 1991. С. 86.

⁷ Сковорода Г. С. Повне зібрання творів. Т. 1. С. 139.

цінностей і тліні. На противагу йому мислитель пропонує західний берег Йордану. Якщо у Біблії західний берег Йордану – це “земля обітована”, то у мислителя – це символ вічної істини. Ступити на “землю обітовану” – не що інше, як прийняти у своє серце Христову мудрість. Йордан виступає тут символом рубежу – між тлінню й вічністю, між добром і злом. “Ищи его там, по ту сторону Иордана, за западням, за вечерным путем. Не здѣ, там он, сей начаток умершым и всему тлѣнню, а иначе облобызаешся с каким язичником”¹.

Займаючи таку позицію, Г. Сковорода керувався тезою про те, що кожна людина, пізнаючи іманентне “я”, пізнає в собі “іскру Божу”, а звідси, гідна Царства Божого. Пізнання власного “я” – це тернистий шлях, де на кожному кроці чатують перепони, спокуси та небезпеки. Мислитель переконаний, що в процесі самопізнання, людина не просто відтворює Христову дорогу на Голгофу – через внутрішні суперечності й душевні страждання, а торує шлях до вічного життя, до злиття воєдино з Богом-Отцем. Такий підхід до проблематики самопізнання – через життєвий шлях Христа – сповнений великого трагічного змісту. Людині, як і Христові, доводиться розлучатися з навколишнім світом, де вона всього на всього – “тимчасовий мешканець”, щоб шляхом очищення від гріхів – самопізнання й самовдосконалення, перейти до іманентного світу – Божого. Мислитель був переконаний, що на Голгофі люди розп’яли не просто Сина Божого, а можливість богопізнання й самоочищення. Саме на Голгофі людина проявила чи не найбільшу гординю – уявивши себе сильнішою за Бога, знищила його в своєму серці. Тут мислитель наче вибудовує ланцюжок – гординя, як наслідок безвір’я, породила зневагу до оточуючого світу. Зрікшись Христа, люди, за переконанням мислителя, втратили справжній зміст життя. Все людське життя звелось до “шлункової філософії”. “...Більшість зовсім не знає, що значить жити, і хоч вони й бажають їсти, щоб жити, однак не можуть по-справжньому жити, бо навчитися найвеличнішому мистецтву життя – справа дуже важка, і один тільки Христос може це дати і навчити”².

Відкинувши все мирське, що “не від світу цього”, Г. Сковорода відкинув і всяку ієрархію. Істинне життя, життя за зразком перших християн, життя, гідне Учителя, – ось що проповідував український мислитель. Г. Сковорода вважав, що суспільство повинне опиратися на християнські принципи, жити духовним життям, отже стати Христовою Церквою на землі³. Лише таке життя, за переконанням філософа, робить людину гідною Царства Божого, яке він вчив шукати насамперед у собі. “Царствіє божіє внутрѣ нас. Щастіє в сердцѣ, сердце в любви, любовь же в законѣ вѣчнаго”⁴.

Отже, підсумовуючи, зазначимо, що у філософії Г. Сковороди Христос виступає як точка відліку нової, духовно досконалої особистості, яку мислитель ще називає “небесним Адамом”. Світ, де ми живемо, за твердженням Г. Сковороди, неістинний і вказує лише на ефімерні цінності, що в міру нашого самоочищення будуть зникати з буденного життя. А квінтесенцією всієї його філософської теорії став пошук шляхів досягнення блаженства на землі.

¹ Сковорода Г. С. Повне зібрання творів. Т. 1. С. 140.

² Сковорода Г. С. Повне зібрання творів. Т. 2. С. 264.

³ Європейське Відродження та українська література XIV–XVIII ст. К. : Наукова думка, 1993. С. 244.

⁴ Сковорода Г. С. Повне зібрання творів. Т. 1. С. 144.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІІІ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербацького як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В.</i> <i>Шуміло В. В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka-Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak-Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Снівак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019